

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

ON SOME ASPECTS OF THE PLEDGE OF FUNDS AS A SEPARATE OBJECT OF CIVIL RIGHTS

ЛОБАЩУК ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».

LOBASHCHUK VLADISLAV EVGENIEVICH,

Plekhanov Russian University of Economics.

Данная научная статья посвящена изучению аспектов залога денежных средств как отдельного вида объектов гражданских прав. Проводится анализ основных концепций залога денежных средств, включая его сущность и практическое применение. Отмечается, что залог денежных средств является перспективным направлением и имеет растущий интерес как со стороны законодателя, так и со стороны практикующих юристов и предпринимателей. Сделан вывод, что использование денежных средств в качестве предмета залога позволяет сторонам гарантировать возврат долга и защитить свои интересы, но требует внимательного анализа и оценки уровня рисков для обеспечения безопасности залоговых правоотношений. На основе проведенного обзора и анализа представлены практические рекомендации для эффективного использования и правовой защиты залога денежных средств.

This scientific article is devoted to the study of aspects of the pledge of funds as a separate type of objects of civil rights. The analysis of the basic concepts of cash collateral, including its essence and practical application, is carried out. It is noted that the pledge of funds is a promising area and has a growing interest both from the legislator and from practicing lawyers and entrepreneurs. It is concluded that the use of funds as collateral allows the parties to guarantee repayment of the debt and protect their interests, but requires careful analysis and assessment of the level of risks to ensure the security of collateral legal relations. Based on the conducted review and analysis, practical recommendations for the effective use and legal protection of collateral are presented.

Ключевые слова: объекты гражданских прав, формы денежных средств, залог денежных средства, концепции залога денежных средств, соглашение о залоге, залоговые правоотношения.

Key words: objects of civil rights, forms of funds, pledge of funds, concepts of pledge of funds, pledge agreement, collateral legal relations.

Введение.
О сущности понятия «денежные средства», употребляемого в российском гражданском законодательстве, а также о правовой возможности заключить соглашение о залоге, предметом которого выступают «денежные средства», необходимо судить, отталкиваясь от правовых норм, закрепленных в ст. ст. 128 и 336 ГК РФ [1], гражданско-правовой смысл которых указывает на то, что законодательно залог денежных средств является допустимым средством обеспечения исполнения обязательств, а сами обязательственные отношения, касающиеся залога денежных средств, как с точки зрения теоретического подхода, так и с точки зрения практического подхода, являются релевантными.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ законодатель выделяет следующие формы «денежных средств», являющиеся объектами гражданских прав:

- Наличные деньги, рассматриваемые как разновидность вещей;
- Безналичные денежные средства, как имущественные права;
- Цифровые рубли, рассматриваемые как имущественные права.

Определенная специфика каждой из форм «денежных средств» (разделение природы денежных средств на две противоположные правовые классификации гражданских прав: вещные и обязательственные) диктует исключительный подход к регулированию отношений, касающихся залога каждой определенной формы. При этом, справедливо отметить и тот факт, что правовой смысл ст. 128 ГК РФ за почти прошедшее 30-летие с момента введения в действие части первой ГК РФ неоднократно претерпевал изменения, что также свидетельствует об особой актуальности исследования залога денежных средств, как объекта гражданских прав.

На текущий момент необходимо отметить особую работу, проделанную законодателем в рамках развития института залога безналичных денежных средств, о чем недвусмысленно свидетельствуют реальные качественные изменения, касательно активной разработки нормативных правовых положений в данной области. Данная прогрессивность отражает то интенсивное развитие и усложнение общественных отношений, которое произошло в сфере электронной коммерциализации общества в целом. В свою очередь, вопрос о залоге наличных денежных средств, в действующих правовых реалиях, является скорее теоретическим, нежели прикладным вопросом, однако, отметить саму правовую возможность по заключению соглашения о залоге наличных денежных средств необходимо ввиду, хоть и немногочисленной, но разнообразной судебной практики.

Залог наличных денежных средств.

В течение длительного времени в юриспруденции преобладала позиция о недопустимости залога денежных средств, которая поддерживалась на уровне высшей судебной практики. Апологетом данной точки зрения следует считать небезызвестное Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 26, в котором рассматривался случай обращения взыскания на денежные средства, хранящиеся на банковском счете. Так, в п. 3 Информационного письма было заключено следующее: «Предмет залога не может быть определен как «денежные средства, находящиеся на банковском счете» [2].

После появления данной правовой позиции закономерно стала формироваться судебная практика, которая в широком смысле пресекла любые попытки котировать залог денежных средств, как способ обеспечения исполнения обязательств. Так, в одном из дел, рассмотренных в Арбитражном суде Московского округа, судом было заключено следующие: «...одним из существенных признаков договора о залоге является возможность реализации предмета залога. Денежные средства, таким признаком не обладают, в связи с чем, исходя из сути залоговых отношений – денежные средства не могут быть предметом залога, поскольку не подпадают под правила, регулирующие залог вещей и возможность их последующей реализации» [6, с. 6]. Подобная точка зрения является ошибочной ввиду следующего.

Во-первых, в вышеуказанной судебной практике предметом залога является именно наличные денежные средства, т.е. усматривается явное стремление органов судебной власти распространить механизм регулирования, предложенный в Информационном письме Президиума ВАС РФ, на схожие в правовом плане залоговые правоотношения, что является в сущности неправильным. В текущих реалиях опираться на п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ бессмысленно ввиду того, что в 1998 году на законодательном уровне не был детально урегулирован вопрос о сущности безналичных денежных средств. Именно данная неопределенность и способствовала появлению позиции о невозможности «залога

денежных средств, находящихся на банковском счете», однако, вопрос о залоге наличных денежных средств по существу остался незатронутым.

Во-вторых, необходимо отметить тот факт, что судебных актов, ссылающихся на невозможность считать наличные денежные средства надлежащим предметом соглашения о залоге, – нет. Таким образом, представляет вполне нормальным явлением обращение взыскания на заложенные наличные денежные средства, обеспечивающие исполнение обязательств, более того подобная судебная практика актуальна и существует в текущих обстоятельствах [4; 8; 9].

В свою очередь, относительно сущности наличной иностранной валюты принципиальных споров в арбитражной практике не выявлено. В целом практика складывается следующим образом: «... требования истца об обращении взыскания на заложенное право требования валютных ценностей ... подлежали удовлетворению» [7, с. 5]. И хотя в постановлении апелляционной инстанции присутствует выражение «...право требования валютных ценностей...», что можно расценить как залог имущественного права, исходя из материалов дела, был заключен договор залога наличной иностранной валюты.

Помимо вышеуказанных предметов залога наличных денежных средств (российские банкноты и иностранная валюта) предметами залога наличных денежных средства могут являться: различные коллекционные монеты, памятные денежные знаки и т.д. Никакие законодательные ограничения в этой связи не усматриваются, однако, подобные правоотношения, ввиду особой специфики предмета залога, являются редким, если не исключительным случаем.

В целом, залог наличных денежных средств не является всеобщим распространенным явлением, однако, сама возможность такого залога подтверждена и не может быть опровержена. Дополнительно следует сделать вывод и о том, что представляется ошибочным считать, что предмет залога в обязательном порядке должен раскрываться через свойство публичной продажи. Залог – это способ обеспечения исполнения обязательств, имеющий под собой стимулирующую залогодателя функцию по надлежащему исполнению взятых на себя обязательств. В случае ненадлежащего исполнения обязательств залогодержатель вправе обратиться взыскание на предмет залога, тем самым компенсировать обязательственные требования. Главная функция залога, как способа обеспечения исполнения обязательств, – это возможность реально гарантировать компенсацию потерь кредитора-залогодержателя (способы компенсации могут быть различными).

Залог безналичных денежных средств.

На текущий момент в постановлении Конституционного суда РФ от 10.12.2014 № 31-П дана исчерпывающая характеристика понятию безналичных денежных средств. Согласно данному постановлению, безналичные денежные средства являются особой формой имущества и представляют собой «...обязательственное требование на определенную сумму к кредитной организации, в которой открыт данный счет» [10, с. 9]. Иными словами, безналичные денежные средства, находящиеся на счете – это обязательственное право требование, которое также может быть реализовано путем продажи по установленной процедуре реализации. Долгое время в целом отсутствовали конкретные нормы, регулирующие возможность залога безналичных денежных средств. Отсутствие подобных регламентационных правил являлось причиной недостаточной активности банков в подобных операциях, при этом, непосредственное участие банка в регламентации и проведении залога безналичных денежных средств на банковском счете является обязательным.

Справедливо, что среди возможных вариантов залога денежных средств наиболее интересным и получившим со стороны законодателя наибольшую правовую проработку следует считать залог безналичных денежных средств, а именно: прав кредитора по договору банковского счета.

Актуальное гражданское законодательство «...разделяет два разных случая возникновения залога прав по договору банковского счета: залог прав как самостоятельный вид обеспечения (п. 1 ст. 358.9 ГК РФ) и залог прав как средство обособления денежных средств в целях защиты прав залогодержателя по договору залога имущественных прав (п. 4 ст. 358.6, п. 5 ст. 358.9 ГК РФ)» [11, с. 5].

Залог прав как самостоятельный вид обеспечения (п. 1 ст. 358.9 ГК РФ) возможен в случае открытия залогодателю специального залогового счета в банке и зачисления на данный счет денежных средств с последующим установлением залога на данные денежные средства.

Актуальная судебная практика на сегодняшний день не подтверждает иной трактовки сути залога прав по договору банковского счета: «...права по договору банковского счета могут быть предметом залога лишь при условии открытия залогового счета... залоговый счет является специальным банковским счетом, он открывается в самостоятельном порядке, а не образовывается путем изменения статуса расчетного счета» [3, с. 68].

При этом, процесс «открытия залогового счета» не влечет последующего заключения договора залога прав по этому счету. Это объясняется тем, что инициатор открытия счета не обязан предоставлять банку информацию о залогодержателе. Залоговый счет создается для будущих залоговых сделок.

В таком случае, стороны договора залога прав по банковскому счету должны предусмотреть обязательство по внесению определенной суммы средств на залоговый счет (в случае отсутствия денежных средств на нем). Такой подход является необходимым для обеспечения выполнения обязательств по договору залога и защиты интересов сторон.

Залог прав, как средство обособления денежных средств (п. 4 ст. 358.6, п. 5 ст. 358.9 ГК РФ), предполагает заключение договора залога на другое имущество, которое включает перечисление денежных средств на залоговый счет залогодателя. Открытие залогового счета не обязательно связано с целью заключения договора залога прав по договору банковского счета. Под заложенные денежные средства попадают все платежи, связанные с этим имуществом, являющимся обеспечением. Законодатель предоставляет их полный перечень, который не ограничивается определенными типами или категориями платежей.

Залоговые счета в российском гражданском праве возникли в ответ на актуализированную потребность в создании эффективных методов обеспечения исполнения обязательств. Разработка этого инструмента также обусловлена запросами практики, которая часто опережает развитие законодательства.

Залог цифровых рублей.

Законодателем в перечень имущественных прав, закрепленных в ст. 128 ГК РФ, посредством принятия ФЗ от 24.07.2023 № 339-ФЗ [12] были добавлены «цифровые рубли», как один из объектов гражданских прав. Таким образом справедливо уточнить возможность осуществления залога цифровых рублей в условиях действия актуального гражданского законодательства. Принимая во внимание буквальное толкование ст. 128 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что «цифровые рубли» являются специфической формой безналичных денежных средств.

Особенность цифровых рублей заключается в том, что платежи с их использованием могут осуществляться только путем перевода цифровых рублей Банком России, особым регулятором, на платформе цифрового рубля (п. 4 ст. 861 ГК РФ). При этом законодательством о национальной платежной системе определены формы расчетов, которые могут использоваться при осуществлении платежей цифровыми рублями (п. 2 ст. 862 ГК РФ).

Так, гл. 5 Положения Банка России от 03.08.2023 года № 820-П [5] определяет различные виды операций с цифровыми рублями на платформе цифрового рубля. На данной платформе возможны операции, связанные с переводом цифровых рублей, а также увеличением и

уменьшением остатка цифровых рублей на цифровом счете, при этом, запрещается привлекать цифровые рубли во вклады или депозиты, а также предусмотрена невозможность кредитования цифровых рублей или начисления процентов на остаток. Все вышеуказанные операции осуществляются в соответствии с установленными формами расчетов и порядком, предусмотренными в Положении Банка России.

При этом вышеуказанные ограничения теоретически не свидетельствуют о невозможности залога цифровых рублей, однако, и прямой ответ в рамках действующего законодательства, а также в рамках актуальной судебной практики на указанный вопрос отсутствует.

Полагаю, что, если отталкиваться гражданско-правового смысла ст. 128 ГК РФ (цифровой рубль – разновидность имущественного права, как и безналичные денежные средства), то, конечно, вопрос о возможности залога оборотоспособного предмета гражданских прав, который может выступать предметом залога, исходя из ст. 336 ГК РФ, должен являться фактически предопределенным.

Вопрос о залоге цифровых рублей остается нерешенным, т.к. Совет директоров Банка России будет до 31.12.2024 года работать над определением пользователей платформы цифрового рубля и видов операций, осуществляемых на ней. Залог цифровых рублей, после проведения определенных законодательных процедур, должен быть возможен. Полное исключение возможности заключить соглашение о залоге цифровых рублей – неправильное и ограничивающие стремительно развивающиеся коммерческие отношения решение.

Выводы.

Использование денежных средств в качестве предмета залога является актуальным и перспективным инструментом для обеспечения исполнения обязательств. Открытие залоговых счетов и разработка соответствующих нормативных положений отражают потребность в эффективных методах обеспечения и удовлетворяют практические запросы пользователей. Это позволит сторонам гарантировать возврат долга и защитить свои интересы. Однако, выбор использования залога денежных средств должен основываться на конкретных обстоятельствах и потребностях сторон, чтобы обеспечить уровень безопасности и надежности залоговой операции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге» // Вестник ВАС РФ, № 3, 1998. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17626.
3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 11, ноябрь, 2017. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209326.
4. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.06.2023 по делу № 88-18808/2023, 2-2870/2022. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ001&n=136226&ysclid=lubm14e5ds796949652#S51RL8UASmWIIA4v>.
5. Положение Банка России от 03.08.2023 № 820-П «О платформе цифрового рубля» // Вестник Банка России, № 58, 16.08.2023. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454540.
6. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.07.2016 № Ф05-9810/2016 по делу № А40-162024/15. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/IJzkVkudZgoX>.
7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2010 № 09АП-29309/2010 по делу № А40-3530/10-29-29. URL: <https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2e2ffdd8-076d-4993->

88fb-6c20de9b522c/c54c2975-011d-4dd6-afa9-5a0d112378f3/A40-3530-2010_20101224_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True.

8. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2022 № 09АП-39559/2022-ГК по делу № А40-5466/2022. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ee460da9-cf65-47e8-b065-85b68fcf0cb0/d0dc3424-37f9-489f-a8ba-b7812bfeb2b6/A40-5466-2022_20220725_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True.

9. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2014 по делу № А41-18300/11. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f3d3d076-9542-4f34-b780-67e21e614d0c/04e5e141-bcbe-4df4-89c3-53dd72f13ac6/A41-18300-2011_20141020_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True.

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 № 31-П «По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория» // Собрание законодательства РФ, 22.12.2014, N 51, ст. 7528. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1-72104.

11. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2024 № 13АП-521/2024 по делу № А56-30054/2019/сд.23. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5793029d-a55c-44a5-b207-db8ebe3e80fe/447ab753-cd19-4610-aef7-a7d608d2eaa1/A56-30054-2019_20240320_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True.

12. Федеральный закон от 24.07.2023 № 339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2023, N 31 (Часть III), ст. 5765. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452638.

© Лобащук В.Е., 2024.